

Centro de formación judicial
**Instituto de la
Judicatura**

MAESTRIA EN ARGUMENTACION JUDICIAL

**DOCTRINA ESTANDAR DE LA
ARGUMENTACION**

**ESMERALDA ESTEFANIA GARCIA PONCE
GRUPO 04.**

Nota Crítica Artículo. Capítulo 3, El Derecho Humano a la Protección de Datos Personales y Desafíos ante las Nuevas Tecnologías.

En la actualidad el acceso a la tecnología es inmenso, contamos con extensa información disponible al segundo de realizar una búsqueda, misma que puede ser utilizada para labores de investigación, profesionales, académicas, de estadística y para muchísimas otras funciones de utilidad, sin embargo, así como está al alcance de todos para un buen uso, millones de personas pueden verse afectadas en sus datos personales, al no reconocer lo que estos representan o desconocer que muchos de ellos forman parte de derechos fundamentales que poseemos como personas, a las que en todo momento se les debe respetar el poder tener derecho de intimidad y privacidad, mismos que en conjunto, como bien menciona el autor, conforman el derecho a la protección de datos personales. (Sanchez, El Derecho a la Información y Datos Personales en Mexico., 2018)

Esto ya que, si bien el acceso a las tecnologías ha ido a evolucionando con el paso del tiempo, también con ellas, las responsabilidades y consecuencias que se derivan, de ahí la importancia de la existencia de un sistema jurídico en el que se contemplen las protecciones necesarias a los derechos de intimidad, datos personales y privacidad de las personas y legislar dando siempre una correcta interpretación de principios tales como la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

A pesar del conocimiento de la necesidad de contar con preceptos de protección integral al derecho a la privacidad, en su mayoría las resoluciones que existen respecto a la materia en la sociedad actual son debido a la violación a la privacidad por parte de particulares privados hacia la intimidad de las personas, es decir, en sus datos personales, lo que se vulnera en forma inmediata. Por lo anterior, en lo que respecta a la legislación mexicana, llevó a la creación de la ley que nos regula en la materia que hoy discutimos: La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Del análisis realizado al capítulo del autor me resultó muy interesante la relación que destaca entre los principios de proporcionalidad y el de finalidad, mismos que podemos ver plasmados en el texto de los artículos 12 y 13 de la ley, ya que como el autor establece, el uso que se le da a los datos personales que los ciudadanos proporcionen debe coincidir con la finalidad para la que estos hayan sido obtenidos, no así con el acceso, reproducción,

resguarda o uso para fines diversos, es decir, el deber de que la información obtenida se utilice en la menor medida posible para atender a la finalidad que la originó.

La creación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares presupone que existan los principios básicos que motivaron su creación, tales como la información, elección, transferencia, seguridad, integridad, acceso, cumplimiento y consentimiento, sin embargo considero que aunque la ciudadanía cuente con una normativa que intente brindarnos seguridad en nuestra esfera de datos personales, no es suficiente, ya que constantemente dañan nuestra intimidad y derecho a la privacidad, dado lo anterior, es urgente el establecimiento de penas específicas hacia los agentes que cometen afectaciones mediante la utilización indebida de datos personales, pero más aún el alcance que tenga el ciudadano al control, permisos, consentimiento y alcances que traerá consigo el acceso a la información personal proporcionada, ya que no se debe perder de vista que la intención del mismo lo es, única y exclusivamente para un fin, no así para un uso indebido del cual no tenga conocimiento, y que por lo tanto, estas sean establecidas de manera correcta y sobre todo que los juzgadores se aseguren de que se realice el debido procedimiento que garantice a los ciudadanos en todo momento, el respecto a los datos personales.

Otro aspecto que considero de suma relevancia, es el tema del conocimiento de todo lo que trata en materia de Protección de Datos Personales, hace falta que como ciudadanos nos informemos, nos empapemos de lo que nos beneficia, y que se eduque aún más en relación a este tema, que sea materia de estudio desde edad temprana, ya que las afectaciones a la intimidad y datos personales están presentes en todos los ámbitos en los que podamos llegar a desenvolvernos, desde la niñez hasta la adultez es un tema en el que siempre podremos vernos vulnerados.

El autor menciona los principios rectores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en tema de datos personales, los cuales podemos ver plasmados en las diferentes normativas existentes en nuestra legislación, que son: La Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y sus reglamentos. (Sanchez, El Derecho a la Información y Datos Personales en México., 2018)

Las leyes en mención guardan relación entre sí y para un correcto entendimiento debemos tomar en cuenta que los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad son aspectos clave para comprender el ejercicio correcto que se le debe dar al manejo de los datos personales, esto acorde a la normativa que nos rige.

Referencias bibliográficas

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020). Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18) (“Schrems II”), 16/07/2020. <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0311>

López, R. (2018). El Derecho a la y Datos personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Dykinson. pp. 97-132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>